

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ТУПРОҚ, ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИДА
ШОЛИЧИЛИҚДА СУВ ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ
ИШЛАБ ЧИҚИШ**

Э.Ж. Махмудов¹

Б.Б.Улугбеков²

(ИСМИТИ)

П.Ф.Рахимов³

(Мустақил тадқиқотчи)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7234458>

АННОТАЦИЯ

Бошоқли дон экинларидан шоли етиштиришда сув тежамкор технологияларини ишлаб чиқиш борасида амалга оширилган ҳамда режалаштирилган ишлартаҳлили ушбу мақолада баён қилинган. Республикада асосий хуудлардан бўлган Хоразм вилоятида Амударёда сув танқислиги ҳолатида аҳоли учун ўта муҳим озиқ-овқат маҳсулотларидан бири бўлган шоли етиштиришда сув билан таъминлаш ўта муҳим муаммолардан ҳисобланади. Шолини сув тежамкор технологиялардан томчилатиб суғориш технологиясини ишлаб чиқишнинг илмий ва амалий натижалари ушбу мақолада таҳлил қилинган.

В статье проанализирован анализ проделанной и планируемой работы по развитию водосберегающих технологий при возделывании риса из зерновых культур. В Хорезмской области, одном из основных регионов страны, водоснабжение является одной из важнейших проблем при выращивании риса, который является одним из важнейших продуктов питания для населения в случае нехватки воды в Амударье. В статье анализируются научные и практические результаты разработки технологии капельного орошения риса по водосберегающим технологиям.

This article analyzes the analysis of the work done and planned on the development of water-saving technologies in the cultivation of rice from cereals. In Khorezm region, one of the main regions of the country, water supply is one of the most important problems in the cultivation of rice, which is one of the most important food products for the population in the Amudarya in case of water shortage. The scientific and practical results of the development of drip irrigation technology of rice from water-saving technologies are analyzed in this article.

Ҳозирги ҳолатда Республикада шоли етиштиришда анъанавий усулбўйича шолини бостириб суғоришда 1 га экин майдони учун 25минг мЗдан ошиқ миқдордаги сув сарфланади. Ушбу ҳолат сув танқисчилиги шароитида шоли етиштиришда жиддий муаммоларни вужудга келтириб. Бу муаммони ечимини томчилатиб суғориш технологияси асосида ишлаб чиқиш ва кенг жорий этиш Ўзбекистонда ҳал этилиши лозим бўлган долзарб илмий-техникавий муаммолардан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 февралдаги ПҚ -4973 –сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистонда шоли етиштириш, қайта ишлашни узлуксиз ва самарали тизимини такомиллаштириб, ички истеъмол бозорини гуруч маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш, бу борада илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш ҳамда сув билан таъминлашда тежамкор технологияларни кенг жорий этиш вазифалари белгиланган. Қарорда Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятининг шоли экин майдонларида 2021 йилдан бошлаб ёмғирлатиб, томчилатиб суғориш усулидан фойдаланган ҳолда шоли етиштириш бўйича илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш борасида муҳим вазифала белгиланган.

Америка Қўшма Штатлари, Хитой Халқ Республикаси, Япония ва бошқа шоли етиштирадиган давлатларда шоли етиштиришда сув тежамкор технологияларидан бўлган томчилатиб суғориш технологиясини ишлаб чиқиш ва кенг жорий этиш борасида кенг миқёсда илмий ва амалий ишлар олиб борилган ижобий натижалари маълум. Ушбу технологиялар асосан гумид иқлимга эга бўлган шароитларда кенг қўлланилган.

Арид иқлим шароити бўлган Ўзбекистонда шаклланган суғориш тизимлари асосан XX асрнинг 50-70 йилларида шакллантирилган пахта+беда алмашлаб экиш тизимидаги деҳқончиликни сув билан таъминлашга мўлжалланган.

Ўзбекистоннинг географик жойлашуви, тупроқ, иқлим шароитлари, шоли етиштириш маданияти ўта ривожланганлиги ва шу билан биргаликда халқимизнинг шоли маҳсулоти гуручга бўлган талаби ўта катта бўлишига қарамасдан одатий суғориш усули ушбу деҳқончилик соҳасини ривожланишига жиддий тўсиқ бўлмоқда.

Шоли экини унинг биологик хусусиятларининг табиий-иқлим шароитларига мослаштиришда суғориш усуллари, суғориш тизимининг техник ва технологик имкониятларини инобатга олиш ўта муҳим

аҳамиятга эга. Ирригация тизимларида шолени ва ғўзани суғоришдаги усул ва технологиялари борасида жиддий муаммолар мавжуд.

Ушбу муаммо пахтачиликда ҳам мавжуд бўлиб, сувдан фойдаланишни бошқаришга мўлжалланган пахта+беда алмашлаб экиш тизими пахта+буғдой алмашлаб экишга ўтказилиши сабабли ирригация тизимларида сувни бошқаришга ва айниқса вегетация даври ўта узайиб кетганлиги оқибатида сувдан самарали фойдаланишда жиддий қийинчиликларни вужудга келишига сабаб бўлмоқда. Шунинг билан биргаликда шолени сув билан таъминлашдаги суғориш тизими, режими ва айниқса шолিপоялардаги сув буғланиши ҳисобида катта миқдордаги беҳуда сув сарфини вужудга келтирмоқда.

Ушбу илмий-техник муаммо маълум даражада ғўзани суғоришда томчилатиб суғориш технологисини қўллаш асосида ўз ечимини топмоқда. Бироқ ғўза ва шоли турли хилдаги биологик объектлар бўлиб уларнинг сувга бўлган талаби, суғориш режими, техникаси ва технологиялари экинларнинг хусусиятлардан келиб чиқиб бири-бирдан жиддий фарқ қилади.

Томчилатиб суғориш технологиясини институтнинг Зангиота тажриба экспериментал хўжалигида ғўзани суғоришда қўлланилиши борасида олиб борилган тажриба натижаларига асосланиб таъкидлаш лозимки, ғўзанинг илдиз тизими ҳолати ва экиннинг ривожланишини инобатга олмаганда томчилатиб суғоришда кутилган натижаларга эришилмади.

Шоли экини унинг биологик хусусиятлари ва айниқса сувга бўлган талаби ғўза ва бошқа экинлардан тубдан фарқ қилади, бу ҳолат ушбу экинни суғоришда, айниқса томчилатиб суғориш техникасини қўллаганда инобатга олиниши зарур бўлган ҳолатлардан ҳисобланади.

Шолини томчилатиб суғоришда кимёвий гербицидлар ва минерал ўғитлар далага вегетация даврида умумий тарзда сочиб юборилмайди, эритма тариқасида томчилатгичлар орқали бериш натижасида уларнинг самарадорлиги кескин ошади.

Хорижий тажрибалар, айниқса Хитой Халқ Республикаси Урумчи худудида шолени етиштиришда томчилатиб суғориш технологиясини қўлланилиши натижасида ҳар бир гектар ер майдонидан 70-80 ц/га ҳосил олиниши билан, умумий сув сарфи 6000-12000 м³/га ни ташкил қилган.

Ўзбекистонда аҳолини гуруч маҳсулотлари билан етарли даражада таъминлаш мақсадида 2020 йилдан бошлаб вилоятларда суғориладиган

ер майдонларида шolini асосий ва такрорий экин сифатида етиштиришда илмий асосланган сув тежамкор технологиялардан фойдаланиш ишлари амалга оширилиши назарда тутилган. Ушбу ишларни амалга оширишда сувтежамкор технологиялар, хусусан шolini томчилатиб суғориш технологиясидаги мавжуд илмий муаммоларни ҳал этилиши муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса

1. Шolini сув тежамкор технологиялар асосида етиштириш, ушбу маҳсулотни ишлаб чиқаришни кескин оширади,ўта мураккаб суғориш тизимидаги оғир меҳнатни кескин камайтиради.
2. Кимёвий гербицидларни атроф муҳитга таъсири кескин камайтиради.
3. Шоли ҳосилдорлиги оширилиб маҳсулот сифати яхшиланади. Сув тақчил ҳудудларда шоли етиштириш имкониятлари яратилади.
4. Меҳнат унумдорлиги оширилиб, сув тежамкорлиги билан биргаликда атроф муҳит экологиясига(ботқоқликлар шаклланишига, аҳоли яшайдиган ҳудудларда ер ости сувларини кўтарилиши тўхтатилиши натижасида) салбий таъсирлар кескин камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. М. Т. Когай ва бошқалар. “Шоличилик”: Ўқитувчи нашриёти. 171 -182 б.
2. А. Б. Ўразкелдиев ва бошқалар. “ Фермер, деҳқон ва томорқа ерларда такрорий экин сифатида шоли етиштириш технологияси”. ИСМИТИ. Тошкент. 2021 йил 3 – 8 б.
3. Г. Рахимов. “Янги Ўзбекистон” газетаси. 2021 йил 18 декабр, 3 б.

